

AL-MISBAH

RESEARCH JOURNAL

Recognized in "Y" Category Journal by HEC

ISSN (Online): 2790-8828. ISSN (Print): 2790-881X.

Volume IV, Issue III

Homepage: <https://reinci.com/ojs3308/index.php/almisbah/index>

Category
Y⁺

Link: https://hirs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089437#journal_result

Article:

نکاح مسیاری شرعی حیثیت: ایک تقابلی جائزہ

Authors &

¹ Sadaf Siddique

Affiliations:

Ph.D. Scholar, Department of Comparative Religion & Islamic Culture, University of Sindh, Jamshoro.

² Dr. Hafiz Mukhtiar Ahmed Kandhro

Assistant professor, Department of Comparative Religion & Islamic Culture, University of Sindh, Jamshoro.

Email Add:

¹ sarimmyna@gmail.com

ORCID ID:

¹ <https://orcid.org/0009-0007-7696-4745>

Published:

2024-07-23

Article DOI:

Citation:

Sadaf Siddique, and Dr. Hafiz Mukhtiar Ahmed Kandhro. 2024. "نکاح مسیاری شرعی حیثیت: ایک تقابلی جائزہ: THE ISLAMIC LEGAL STATUS OF NIKKAH-E-MISYAR: A COMPARATIVE STUDY". AL MISBAH RESEARCH JOURNAL 4 (03):86-100.

<https://reinci.com/ojs3308/index.php/almisbah/article/view/288>.

Copyright's info:

Copyright (c) 2023 AL MISBAH RESEARCH JOURNAL

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

EuroPub

Published by Institute of Culture and Ideology, Islamabad.

+92-313-305-2561, +92-300-030-9933

www.almisbah.info

نکاح مسیاری کی شرعی حیثیت: ایک تقابلی جائزہ

THE ISLAMIC LEGAL STATUS OF NIKKAH-E-MISYAR: A COMPARATIVE STUDY

*Sadaf Siddique

**Dr. Hafiz Mukhtiar Ahmed Kandhro

ABSTRACT

The term "Nikah Misyar" translated sometimes as "marriage of convenience" or "Traveller's marriage". It is not found in Quran or Sunna or classical works of Islamic jurisprudence because it is introduced recently by some clerics. In Sunni Islamic law, Nikah Misyar is a type of sunny Nikah that is ostensibly carried out with the objective of allowing a couple to engage in intercourse in a permissible manner. The husband and wife thus joined abandon several marital rights, such as living together, the wife's rights to housing and maintenance money (nafaqa) and the husband's rights to housekeeping and access. There exit so much confusion in the society about this matter, is it halal or haram? Its answer simply depends upon the conditions in this Nikah, if the conditions are according to Shariah than it is halal, and on the other way if it does not fulfil the teachings of Islam then it is haram. This paper discusses the viewpoints of various religious scholars, regarding Nikah Misyar. Some forms of this marriage have more negative effects than others, such as a man staying in another country for some work and getting married for a period of time and then ending it. This form of Nikah-e-Misyar will have more negative effects on society, whereas on the contrary, if a man or a woman living in the same country or city, due to some of their own constraints, choose this easy form of marriage and also agree to it, then this form has positive effects.

Key words: Nikah Misyar, conditions, Nikah Aadi, Nikah Muta.

تعارف

"المسیار" عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ "السیر" سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں "سفر کرنا" یا "روانہ ہونا"۔ نکاح المسیاری دورِ حاضر میں ایک متنازع مسئلہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، نکاح مسیاری کی شرائط و ضوابط میں اختلاف کی وجہ سے علماء کرام، نفسیات دانوں اور قانونی ماہرین کے درمیان اس کے جائز یا ناجائز ہونے پر بحث جاری ہے۔

* Ph.D. Scholar, Department of Comparative Religion & Islamic Culture, University of Sindh, Jamshoro.

** Assistant professor, Department of Comparative Religion & Islamic Culture, University of Sindh, Jamshoro.

نکاحِ میسار کی شرعی حیثیت: ایک تقابلی جائزہ

نکاحِ میسار کی تعریف

نکاحِ میسار، نکاح کی ایک ایسی قسم ہے جس میں نکاح کی تمام شرائط تقریباً پوری ہوتی ہیں مگر خاوند یا بیوی اپنے اپنے کچھ حقوق خود بخود اپنی مرضی سے چھوڑ دیتے ہیں مثلاً عورت اپنے کچھ حقوق مثلاً نان و نفقہ، رہائش یا شوہر کے ہمیشہ اس کے پاس رہنے یا اس کے علاوہ اسی قسم کے کسی اور حق سے دستبردار ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے میں خاوند بھی عورت سے خدمت کروانے اور اپنے گھر کی نگہداشت کی ذمہ داری سے اسے آزاد کرتا ہے اور وہ اس عورت کے پاس آزادانہ آتا اور اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم رکھتا ہے جس وقت میں دونوں کی یا عورت کی رضامندی شامل ہو، اور عموماً اس نکاح کو خفیہ رکھا جاتا ہے۔ نکاحِ میسار کی ایک ممکنہ صورت یہ بھی ہے کہ مرد حالت سفر یا ملازمت کے لیے کسی دوسرے ملک میں جائے اور وہاں اپنی طبعی خواہش پوری کرنے کی حاجت ہو تو طلاق کی نیت سے نکاح کر لے۔^۱ نکاحِ میسار ایک بڑھتا ہوا رجحان ہے جو سعودی عرب سے ابھر جا رہا ہے کہ اسلام کی جائے پیدائش ہے اور اب تقریباً یہ تمام امتِ مسلمہ میں پھیلتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ نکاح رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں، بہت سے حلقوں کے ۶۰ علماء کرام کی طرف سے منظور کردہ فتویٰ ہے، جس میں انہوں نے "میسار شادی" کو درست قرار دیا ہے۔^۲

یہ نکاح سعودی عرب کے علاوہ خلیجی ممالک مصر، اردن، شام، تیونس و مراکش میں بھی عام ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر امتِ مسلمہ متفق نہیں ہے اور بہت سے لوگ اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، گویا یہ نکاح ایک اختلافی مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ معاشرے پر اس نکاح کے ذریعے حاصل ہونے والے مثبت اثرات کم اور منفی اثرات زیادہ ہیں۔

نکاحِ میسار کی شرائط و ارکان

نکاحِ میسار کے حکم میں ہونے والے اختلاف کی وجہ یہی شرائط اور اصول و ضوابط ہیں جو نکاحِ میسار کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ جن علماء نے نکاحِ میسار کے جواز کا فتویٰ دیا ہے ان کے نزدیک شرعی نکاح کی تمام شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے، صرف اتنا فرق ہو گا کہ فریقین میں سے کوئی فریق اپنے حق سے دستبردار ہو سکے گا، تو یہ جائز ہو گا۔ اگر علماء کرام کی مندرجہ بالا آراء کی روشنی میں سے ان کی بیان کردہ شرائط نکاح کو ماخوذ کیا جائے تو وہ یہ ہیں: ایجاب و قبول، ولی کی موجودگی، دو عادل گواہوں کی موجودگی، مہر کی ادائیگی، نکاح اعلانیہ ہو اور خفیہ نہ ہو،^۳ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہو، بچے ہونے کی صورت میں باپ پر ذمہ داری منتقل ہوگی، مرد یا عورت باہمی رضامندی سے اپنے حقوق چھوڑ سکتے ہیں۔

اس نکاح کے جواز کا فتویٰ دینے والے علماء کے اصولوں کی تائید شیخ عبداللہ بن سلیمان بن المنی (علماء سپریم کونسل کے ممبر) کے فتویٰ سے بھی ہوتی ہے، انہوں نے بھی میسار کو قانونی قرار دیا جب یہ شرعی شادی کی شرائط کو پورا کرے جو اسلام میں ہیں اور انہوں نے صرف حقوق چھوڑنے کی بات کو درست قرار دیتے ہوئے حضرت سیدہ سودہؓ کی مثال دی جب انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہؓ کے لیے ہبہ کر دی تھی۔^۴

نکاحِ میسار کا حکم

اس قسم کی شادی میں علمائے کرام کی اصول و آراء مختلف ہیں، بعض کے نزدیک یہ صحیح اور حلال ہے، جبکہ بعض اسے جائز مگر مکروہ کہتے ہیں، جبکہ بعض اسے حرام قرار دیتے ہیں۔

دنیا کے ممتاز علمائے کرام، جنہوں نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، میں شیخ عبدالعزیز بن باز^۵ اور شیخ ابن عثمین ہیں، ان دو حضرات کے علاوہ نکاحِ میسار کے جواز کے قائل علما میں مصر کے امام سید طنطاوی، مفتی شیخ نصر فرید، امام شیخ سعود شریف، صالح سدلان، علامہ یوسف القرضاوی، شیخ منصور رفاعی عبید، احمد شبلی اور محمود عبدالمتجلی خلیفہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ جن بعض علماء نے اسے ناجائز قرار دیا ہے، ان میں پروفیسر ڈاکٹر قرہ داغی، شیخ عبدالعزیز المسند، ڈاکٹر محیل جاسم اور علامہ ناصر الدین البانی وغیرہ شامل ہیں۔^۶

جہاں تک پاک و ہند کے علمائے کرام کا تعلق ہے تو ان میں سے بیشتر علما نکاحِ میسار کو جائز قرار نہیں دیتے، ایسے علما میں اہل تشیع سمیت تقریباً تمام مسالک کی نمائندگی کرنے والے علما شامل ہیں جب کہ مفتی شکیل منصور القاسمی نے نکاحِ میسار کو جائز قرار دیا اور ڈاکٹر حافظ محمد شکیل اوج کے نزدیک انعقادِ نکاح کی تمام شرائط کی موجودگی میں اس نکاح کو صحیح مانا جائے گا۔ مشہور عالم جاوید احمد غامدی کے نزدیک نکاحِ میسار اعلانیہ اور غیر معین مدت پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جائز ہے، جبکہ مفتی امانت علی قاسمی، علامہ محمد یوسف بنوری کے نزدیک یہ جائز نہیں۔ دارالافتاء والقضاء جامعہ بنوریہ کراچی کے جاری کردہ فتویٰ کے مطابق نکاحِ میسار اصولاً جائز، لیکن مقاصدِ نکاح کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے۔^۷

نکاحِ میسار کے قائلین کہتے ہیں کہ اگر نکاحِ میسار کی درست شرائط کو مد نظر رکھا جائے تو یہ نکاحِ شرعی سے زیادہ موافقت رکھتا ہے۔ ولی کی موجودگی، گواہوں کی موجودگی، فریقین کی رضامندی، اور اعلانیہ ہونا اور مہر وغیرہ سب شرائط اس میں پائی جاتی ہیں سوائے اس شرط کے جسے اسلام نے جائز قرار دیا ہے کہ اگر خاوند یا بیوی میں سے کوئی اپنی مرضی سے اپنا حق چھوڑ دے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔^۸ مگر اس نکاح کو مکروہ یا حرام کہنے والے علما کرام کے بقول اس میں کچھ ایسی شرائط بھی پائی جاتی ہیں جو اسلام میں ممنوع ہیں مثال کے طور پر یہ نکاح عارضی ہوتا ہے کیونکہ لوگ اسے دیارِ غیر میں کچھ مدت کے لیے رہتے ہوئے اپنی سہولت کے لیے اختیار کر رہے ہیں اور غیر مقررہ مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات مرد طلاق کا اختیار بھی عورت کو دے جاتا ہے کہ وہ مرد کے واپس لوٹ جانے پر خود ہی طلاق لے لے، جو کہ مغربی معاشرے میں رواج ہے، اور نکاح کو عموماً لوگ خفیہ رکھتے ہیں جو کہ ناجائز ہے۔

ان باتوں کی وجہ سے مانعین اس نکاح کو نکاحِ متعہ کے مشابہ قرار دیتے ہیں جسے رسول اکرم ﷺ نے منسوخ قرار دیا ہے۔ مانعین کا کہنا ہے کہ یہ نکاح، نکاحِ متعہ سے بھی بدتر ہے کیونکہ نکاحِ متعہ میں تو مدت مقرر ہوتی ہے جبکہ نکاحِ میسار میں ایسی کوئی مدت بھی مقرر نہیں ہوتی۔ اور جن علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ اس نکاح میں وقت مقرر کیا جائے گا اور نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح ولی کے بغیر درست ہو گا اور نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح گواہوں اور اعلان کے بغیر درست ہو گا، اس بات کا ثبوت ان کی آراء اور اقوال سے بھی ظاہر ہو گا۔

نکاحِ میسار کی شرعی حیثیت: ایک تقابلی جائزہ

نکاحِ میسار کو مطلقاً جائز قرار دینے والے علما کی آراء و اقوال:

شیخ ابن باز کی رائے

شیخ ابن باز سے نکاحِ میسار کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اگر مرد دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کرے اور عورت اسے اپنی فیملی کے ساتھ رہنے پر مجبور کرے اور خاوند اس کے پاس بعض اوقات میں جائے جسے وہ دونوں اپنی مرضی سے دن یارات میں طے کر لیں تو کیا یہ جائز ہے؟ انہوں نے جواب دیا، "اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اگر شادی ان تمام حالات پر پورا اترے جسے شریعت نے مقرر کیا ہے جس میں ولی کی موجودگی اور دونوں اطراف کے والدین کی رضامندی شامل ہو اور دو گواہوں کی موجودگی جو اعلیٰ کردار کے مالک ہوں، تب دونوں فریق شرائط حقوق میں آزاد ہیں۔

کیونکہ نبی کریم ﷺ کا فرمان عام ہے:

"ان احق الشرط ان یو فی بہ ما استحللتہم بہ الفروج"^۹

بے شک وہ شرط پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہے، جن کے ذریعہ تم نے عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔

اگر دونوں فریق رضامند ہیں کہ عورت اپنے خاندان میں رہے گی اور خاوند کا وہاں رہنا دن میں نہیں ہو گا اور رات میں نہیں ہو گا یا پھر کچھ مخصوص دن یارات میں ہو گا تو اس میں کچھ قباحت نہیں ہے یہاں تک کہ شادی اعلانیہ ہو اور پوشیدہ نہ ہو"^{۱۰}

شیخ عبدالعزیز آل الشیخ کی رائے:

آپ سے سوال کیا گیا کہ آج کل نکاحِ میسار کے حرام یا حلال ہونے پر بہت بحث ہے ہم اس کے بارے میں آپ سے حتمی رائے لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، "نکاح کی کیفیت یہ ہوگی کہ دونوں فریق متعارف ہوں گے اور رضامندی ظاہر کریں گے اور دو گواہ اور ولی کی موجودگی ضروری ہوگی، اگر ایسی صورت حال ہوگی اور اعلانیہ نکاح ہو گا اور وہ مرد و عورت یا ان کے ولی نکاح کے بعد ولیمہ بھی کریں گے تو یہ نکاح جائز ہے اور اس کے بعد آپ اسے جو بھی نام دے لیں۔"

مفتی اعظم علی جمعہ:

۲۰۰۹ میں اس وقت کے مصری دارالافتاء کے سربراہ مفتی اعظم علی جمعہ نے نکاحِ میسار پر ایک فتویٰ جاری کیا جس میں کئی اعتراضات کا جواب دیا گیا، فتوے میں کہا گیا کہ اگر خاتون اپنی مرضی سے حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہے تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا، فتویٰ جاری کرتے ہوئے مفتی اعظم علی جمعہ نے کہا کہ نکاحِ میسار نہ تو خاتون کی تدلیل کا باعث ہے اور نہ ہی اس سے انسانی حقوق متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ باہمی رضامندی سے ہوتا ہے۔"^{۱۱}

فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن عبدالرحمن الجبرین:

دارالافتاء والدعوۃ سعودی عربیہ کے رکن، شیخ عبداللہ بن عبدالرحمن الجبرین نے نکاحِ میسار کے حکم کے بارے میں اپنی رائے دیتے

ہوئے کہا:

’ میں جانتا ہوں کہ یہ نام ایک نیا نام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی عورت سے شادی کر کے اسے اس کے گھر چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ تقسیم لازم نہیں کرتا، یارات کے قیام یا رہائش کا عہد نہیں کرتا۔ وہ اس کے پاس اس وقت جاتا ہے جو اس کے موافق ہوتا ہے، اور پھر رخصت ہو جاتا ہے اگر بیوی اس پر راضی ہو، لیکن اسے بیوی کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے نکاح کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ اولاد کا اس پر والدین کا حق ہے۔“^{۱۳}

شیخ یوسف محمد المطلق:

دارالافتاء والد عموۃ والار شاد سعودی عربیہ کے رکن، فضیلۃ الشیخ یوسف محمد المطلق کے نزدیک بھی نکاح میسار جائز ہے، وہ کہتے ہیں:

”جائز نکاح وہ ہے جس میں اس کے ارکان اور شرائط پوری ہوں، یہ شرط ہے کہ عورت اپنے نفقہ اور تقسیم (رات کے قیام کی تقسیم) سے دستبردار ہو جائے، یہ نکاح صحیح ہے۔“^{۱۴}

فضیلۃ الشیخ ابراہیم بن صالح الخضیری:

سعودی عرب کی سپریم کورٹ کے قاضی شیخ ابراہیم بن صالح الخضیری نے نکاح میسار کے حکم کے بارے میں بات کرتے ہوئے نکاح میسار کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ اس نکاح کو دور حاضر کی شرعی ضرورت قرار دیا، ان کے نقطہ نظر کے مطابق میسار شادی ہمارے دور میں قانونی اور ضروری ہے، خاص طور پر یہ معاشرے سے زنا کو ختم کرنے کی سب سے بڑی وجہ بن سکتی ہے اور عورتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو نکاح کے بندھن میں باندھ سکتی ہے۔ اور شادی کے دیگر معاہدوں کے مسائل کی طرح اس کے مسائل بھی موجود ہیں۔^{۱۵}

شیخ ڈاکٹر حسین بن محمد بن عبداللہ:

امام محمد بن سعودیونیورسٹی کے سابقہ اسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر حسین بن محمد نے نکاح میسار کو خاص حالات میں جائز قرار دیا، ان کے قول کے مطابق میسار نکاح، عام طور پر اپنے اصول اور شرائط کے حوالے سے، شرعاً جائز ہے، لیکن ان شرائط میں سے جن کے برے نتائج ہیں، تو صرف وہ ناجائز ہیں نہ کہ عقد، میرا خیال ہے کہ یہ نکاح شرعی قانون کے مطابق جائز ہے۔ لیکن یہ خاص انفرادی معاملات تک محدود ہے، جیسے کہ جسمانی طور پر معذور شخص، یا عورت کا دیگر معاملات کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ رہنا ضروری ہو۔^{۱۶}

شیخ الازھر محمد سید طنطاوی:

فضیلۃ الشیخ محمد سید طنطاوی، نکاح میسار کے حکم کے متعلق جو ازکافوتی دیتے ہیں۔ نکاح میسار کے بارے میں سوال کے جواب میں ان کا

قول ہے:

”جب ان سے میسار نکاح کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ وہ نکاح ہے جو گواہوں اور ولی کے ساتھ انجام پاتا ہے لیکن اس شرط پر کہ شوہر بیوی کے حقوق ادا کرنے کا پابند نہ ہو۔ انہوں نے کہا: جب تک یہ معاملہ اسی طرح ہے، تو یہ عقد اسلامی قانون کے مطابق صحیح ہے، اور بیوی کے حقوق کو پورا نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا اور جب وہ اس پر

نکاح مسیاری کی شرعی حیثیت: ایک تقابلی جائزہ

راضی ہو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایک جائز قانونی نکاح ہے۔ محبت اور رحم پر مبنی ہے، اور زوجین اس پر متفق ہیں، جب تک کہ یہ جائز اور اچھا ہے اور حرام سے دور ہے۔^{۱۷}

شیخ نصر فرید واصل:

مصر کے شیخ مفتی نصر فرید واصل کے فتویٰ کے مطابق نکاح مسیاری جائز ہے۔ اس بارے میں ان کی رائے خلاصتاً یہ ہے: ”نکاح مسیاری حقیقت سے ماخوذ ہے، اور کچھ معاشروں میں اس کی ضرورت ہے، یہ عارضی شادی اور نکاح متعہ سے مختلف ہے۔ نکاح مسیاری، ایک مکمل شادی ہے، جس میں قانونی معاہدے کے تمام ارکان کو پورا کیا جاتا ہے، جیسا کہ ایجاب و قبول، گواہ اور ولی، لیکن اس میں صرف یہ شرط پائی جاتی ہے کہ زوجین مسلسل ساتھ نہیں رہتے، بلکہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور بیوی کا نان و نفقہ بھی خاوند کے ذمہ نہیں ہوتا، لیکن اس بیوی کے لیے ممکن ہے کہ وہ بوقت ضرورت نفقہ کا مطالبہ کرے باوجود سابقہ قول کے کہ وہ نفقہ کا مطالبہ نہیں کرے گی۔“^{۱۸}

ڈاکٹر سعد العززی:

نکاح مسیاری کے جواز کے قائلین میں سے ایک ڈاکٹر سعد العززی ہیں، وہ نکاح مسیاری کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، ان کی رائے کے مطابق مسیاری شادی ایک صحیح عقد ہے جو اپنے ارکان کو مکمل کرتی ہے، اور اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو باخبر کیے بغیر یہ نکاح کرے، یہ شادی ایک متفقہ معاہدہ ہے جو کہ شرعی مقاصد سے متصادم نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسیاری شادی معاشرے میں انحرافات کو محدود کرتی ہے، عورت کو مکان اور عفت چاہیے، اور وہ اس معاہدے کے مطابق شوہر چاہتی ہے، جس میں تمام شرائط پوری ہوں۔^{۱۹}

علامہ یوسف القرضاوی:

علامہ یوسف القرضاوی نے نکاح مسیاری کے جواز کا فتویٰ دیا، جس پر مابعد تنقید ہوئی تو انہوں نے اس بارے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا: ”أنا لست من دعاة زواج المسيار ولا من المرغبين فيه، فلم أكتب مقالة في تحبيذه أو الدفاع عنه ولم أخطب خطبة تدعو إليه، كل ما في الأمر أنني سئلت سؤالاً عنه فلم يسعني أن أخالف ضميري، أو أتاجر بديني، أو أشتري رضا الناس بسخط ربي فأحرم ما أعتقد أنه حلال.“^{۲۰}

میں نکاح مسیاری کے حامیوں میں سے نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے اس کے حق میں کوئی مضمون لکھا ہے اور نہ ہی میں نے اس کے لیے کوئی خطبہ دیا ہے۔ اس معاملے میں مکمل بات یہ ہے کہ مجھ سے نکاح مسیاری کے بارے میں سوال کیا گیا، تو میں اپنے ضمیر کے خلاف نہیں جاسکتا، یا اپنے دین میں تجارت نہیں کر سکتا، یا اپنے رب کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی نہیں خرید سکتا کہ میں حلال کو حرام قرار دوں۔

علامہ یوسف القرضاوی نکاح مسیاری کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ نکاح مسیاری اگرچہ مثالی نکاح کا درجہ نہیں رکھتا ہے مگر جائز

اور ممکنہ نکاح ضرور ہے، جو کہ ضروریات زندگی، معاشرتی ترقی اور حالات زندگی سے متعلق ہے۔^{۲۱}

نکاحِ میسار کے حکم میں جواز مع الکرہتہ کے قائلین اور ان کی آراء:

شیخ ابن عثمین:

سعودی عرب میں سینئر علماء کی کونسل کے رکن شیخ محمد بن صالح العثمین نے نکاحِ میسار کی پہلے اجازت دی مگر پھر معاشرے پر اس کے برے اثرات کی وجہ سے روک لیا اور رجوع فرمایا۔ جب شیخ صاحب سے ایک بار نکاحِ میسار کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے ان الفاظ میں جواب دیا:

" شروع میں تو ہم اس کے معاملے میں غیر سنجیدہ تھے اور کہتے تھے کہ ان شاء اللہ اس میں کوئی حرج نہیں، پھر ہمیں احساس ہوا، اس لیے ہم نے اس پر فتویٰ دینے سے گریز کیا، کیونکہ ہمیں اس شادی کے سنگین نتائج کا اندیشہ تھا۔ اس پر فتویٰ دینے سے پرہیز کیا۔" ۲۲

شیخ عبداللہ بن منیع:

سعودی عرب میں سینئر علماء کی کونسل کے رکن اور مکہ مکرمہ کی عدالت کے جج، عبداللہ بن منیع نے نکاحِ میسار کے حکم کے بارے میں کہا:

" یہ شادی، اس تصور کے ساتھ، میرے نزدیک حرام نہیں ہے، اگرچہ میں اس کو مکروہ سمجھتا ہوں اور اسے عورت اور اس کی عزت کی توہین سمجھتا ہوں، لیکن یہ اس کا حق ہے اور اس نے اسے قبول کیا ہے اور اس نے اپنے حق کو چھوڑ دیا ہے۔" ۲۳

شیخ سعود الشریم:

مسجد الحرام کے امام اور خطیب شیخ سعود الشریم نے نکاحِ میسار کے لیے جواز مع الکرہتہ کا حکم لگایا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

" یہ شادی پاک دامنی کو حاصل کرتی ہے، لیکن اس سے مسکن حاصل نہیں ہوتا ہے، اور زیادہ تر معاملات میں عورت ہی دعویٰ ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے فوائد کا فیصلہ کر سکتی ہے۔" ۲۴

ڈاکٹر احمد الحجی الکردی:

نکاحِ میسار کے بارے میں ڈاکٹر احمد الحجی الکردی کے بیانات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی نکاحِ میسار کو جواز مع الکرہتہ کے حکم میں رکھتے ہیں۔

"میرے خیال میں یہ نکاح اس لیے صحیح ہے کہ یہ اپنی شرعی شرائط کو پورا کرتا ہے۔۔۔۔۔ اور جہاں تک اس کو مکروہ یا غیر مکروہ قرار دینے کا تعلق ہے تو اگر حالات کے مطابق اگر کسی کے لیے اس کی ضرورت ہو تو اس کے لیے یہ مکروہ عمل نہیں ہے، لیکن اگر بلا ضرورت مشغولیت اور خلفشار کے لیے ہو تو یہ مکروہ ہے، اور معاملہ نیت اور حالات پر منحصر ہے۔" ۲۵

نکاحِ میسار کی شرعی حیثیت: ایک تقابلی جائزہ

ڈاکٹر محمود ابولیل:

ڈاکٹر محمود ابولیل کی رائے کے مطابق جب نکاحِ میسار اپنے ارکان و شرائط سے نکاحِ صحیح کی مثل ہو گا تو یہ مباح ہے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک جو بات رائج ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصولی طور پر جائز ہے اگر یہ نکاح کے تمام ارکان و شرائط کو پورا کرے جو کہ ایجاب و قبول، ولی کی رضامندی، گواہان اور خاص طور پر بیوی کے ملک اور رہائش کی جگہ پر اعلانِ نکاح کرنا ہے۔ جہاں تک مہر، نفقہ، مسکن اور رات کے قیام کا تعلق ہے تو یہ عورت کے حقوق ہیں، اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ اپنے لیے بہتر سمجھے تو اسے مکمل یا جزوی طور پر معاف کر دے، وہ قرآنی آیت سے دلیل پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بیوی کو اپنے خاوند کی طرف سے اعراض کا اندیشہ ہو تو صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بعد حضرت سودۃؓ کی سنت سے دلیل پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مختلف حالات میں ایک عورت کسی نہ کسی وجہ سے مشکل حالات سے گزرتی ہے، اس لیے ہم اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتے۔^{۲۶}

نکاحِ میسار کو مطلقاً حرام یا ناجائز قرار دینے والے علماء کی آراء:

شیخ البانی کی رائے:

علامہ شیخ ناصر الدین البانی نے نکاحِ میسار کو مطلقاً غیر مباح قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ نکاح کثیر منفی اور مضر اثرات کا حامل ہے جس وجہ سے اس نکاح کی اجازت دینا درست نہیں ہے۔ شیخ البانی کا قول ہے:

"إن فيه مضاراً كثيرة علي رأسها السليبي علي تربية الأولاد وأخلاقهم."^{۲۷}

بے شک اس نکاح میں کثیر تعداد میں ضرر موجود ہیں، جن میں اولاد کی تربیت اور اخلاق کی کمی شامل ہے۔

شیخ البانی نے دو وجوہات کی وجہ سے نکاحِ میسار کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس نکاح کا مقصد وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم میں فرمایا ہے،

"و من ابته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة"^{۲۸}

پس نکاح کی یہ قسم اس معیار پر پورا نہیں اترتی۔ خاوند کے اس بیوی سے جو بچے ہوں گے ان پر منفی اثرات مرتب ہوں گے کیونکہ ان کا

باپ ان سے دور ہو گا یا پھر بہت کم آتا ہو گا۔

شیخ عبدالعزیز المسند:

سعودی عرب کے وزیرِ تعلیم اور مکہ مکرمہ کے مشہور داعی شیخ عبدالعزیز المسند نکاحِ میسار کا ردِ شدید ترین الفاظ میں پیش کرتے ہیں:

”میسار کی شادی ایک مذاق اور کھیل ہے... میسار کی شادی میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور میسار کی شادی عورتوں

کی توہین اور ان کے ساتھ ایک کھیل ہے... اگر میسار کی شادی کی اجازت ہوتی یا موجود ہوتی تو فاسق شخص دو، تین

چار یا پانچ کے ساتھ کھیلتا،... اور یہ بدکاری کا ایک ذریعہ ہے... اور میں کہہ سکتا ہوں: ”یہ بزدل لوگ ہیں جو اب

میسار شادی کا سہارا لے رہے ہیں۔“^{۲۹}

ڈاکٹر عمیل جاسم النشمی:

کویت کے کالج آف شریعہ کے سابق ڈین، ڈاکٹر عمیل جاسم النشمی نے نکاحِ میسار کے لیے غیر مباح ہونے کا حکم لگایا ہے۔ ان کے خیال میں نکاحِ میسار عقدِ باطل ہے، اور اگر یہ باطل نہیں ہے تو یہ عقدِ فاسد ہے۔^{۳۰}

نکاحِ میسار کا حکم لگانے میں توقف اختیار کرنے والے علماء اور ان کا نقطہ نظر:

اہل عرب میں سے بعض جبکہ برصغیر پاک و ہند سے تعلق رکھنے والے بیشتر علماء و مفتیان کرام نکاحِ میسار کا حکم لگانے میں توقف اختیار کر رہے ہیں۔ جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اس مسئلے میں مزید تحقیق اور غور و فکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ مطلوبہ حکم ان پر ظاہر ہو سکے۔

نکاحِ میسار کے جواز کے قائلین کے دلائل:

ایسے علماء جو نکاحِ میسار کو مطلقاً جائز یا جواز مع الکرہتہ کے حکم میں رکھتے ہیں، وہ اپنے اقوال و آراء کو تقویت دینے کے لیے قرآن و حدیث یا اجماع و قیاس سے جو دلائل پیش کرتے ہیں ان کو بالتفصیل ذکر کرنا لازمی ہے تاکہ مسئلے کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔

۱۔ نکاحِ میسار، ارکان و شرائط کے لحاظ سے نکاحِ دائمی کی مثل ہے، علماء نے نکاحِ میسار کے حکم کے بارے میں بات کرتے ہوئے استدلال پیش کیا ہے کہ نکاحِ میسار ارکان و شرائط اور حقوق و واجبات کے اعتبار سے ایک مکمل نکاح ہے۔ شیخ یوسف المطلق نے اپنی کتاب میں شیخ عبداللہ بن منیع کا استدلال ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

”انہوں نے اس کی اجازت کی طرف اشارہ کیا کیونکہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو عناصر اور شرائط کو پورا کرتا ہے اور ازدواجی عقد کے نتیجے میں اولاد، وراثت، عدت، طلاق، جماع کی اجازت، رہائش، نفقہ اور دیگر حقوق و فرائض کے لحاظ سے تمام حقوق کو شامل کرتا ہے۔ سوائے اس کے کہ میاں بیوی نے رضامندی ظاہر کی ہو اور اس بات پر اتفاق کیا ہو کہ بیوی کو رات بھر قیام یا تقسیم نہیں ملے گی، لیکن یہ شوہر پر منحصر ہے کہ اگر وہ دن یارات کے کسی بھی وقت اپنی بیوی سے ملاقات کرنا چاہے، اسے ایسا کرنے کا حق ہے، فضیلت نے کہا: اگر عورت اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔“

تاہم اس کا خیال ہے کہ یہ جائز ہے اور اس میں حرام کا کوئی شبہ بھی نہیں ہے اور وہ اسے حرام کہنے سے انکاری ہے اور اس پر بات کرنے سے بھی انکار کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں: شرعی عقود میں اصل اباحت ہے، بشمول نکاح۔ ہر وہ عقد جائز اور صحیح ہے جب تک کہ اسے حرام چیزوں کے لیے ذریعے کے طور پر استعمال نہ کیا جائے، جیسا کہ حلالہ نکاح، عارضی نکاح، اور نکاحِ متعہ، اور نکاحِ میسار کے عمل میں کوئی حرام نیت نہیں ہے... میں اس بیان کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ حرام ہے، یا اسے روک دیا جائے۔ بلکہ اس کا عقیدہ ہے کہ میسار نکاح کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہیں، اور اس میں وہ کہتا ہے: میں نہیں مانتا کہ میسار کے کوئی برے اثرات ہیں، لیکن اس کے برعکس یہ عورت کی حفاظت کرتا ہے، اس کو پاک رکھتا ہے اور اسے انحراف سے بچاتا ہے۔^{۳۱}

نکاحِ میسار کی شرعی حیثیت: ایک تقابلی جائزہ

۲۔ نکاحِ میسار میں عورت کے حقوق ساقط ہو جانے کو بھی ایک منفی صورت تصور کیا جاتا ہے اور اس بات کی بنیاد پر نکاحِ میسار پر

اعتراض کیا جاتا ہے۔ نکاحِ میسار کو جائز قرار دینے والے علما نے اس اعتراض کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔

شیخ عبداللہ بن منیع نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا:

”یہ دیکھتے ہوئے کہ اس معاہدے میں عورت اپنے پاس رات کے قیام اور کفالت کے حق سے دستبردار ہو جاتی

ہے، اس کو ایسا کرنے سے کون سی قانونی رکاوٹ روکتی ہے؟ وہ اس سے مطمئن ہے۔ لیکن انہاں نے زوجین سے

مطالبہ کیا کہ وہ عقد میں اس چھوٹ کا اعلان نہ کریں بلکہ اسے خوش اسلوبی سے ممکن بنائیں اور انہوں نے اس کے

جائز ہونے پر استدلال کیا کیونکہ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جو ارکان اور شرائط کو پورا کرتا ہے اور عورت کا اپنے کچھ

حقوق چھوڑنا، شریعت میں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔“^{۳۲}

شیخ امام سعود الشریع نے نکاحِ میسار میں عورت کے بعض حقوق ساقط ہونے پر بات کرتے ہوئے کہا ہے:

”اگر کوئی عورت اپنے حق سے دستبردار ہو جائے تو وہ اپنے اوپر لوگوں سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور نکاحِ میسار

کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے کسی نہ کسی طرح نقصان ہو، اور اس نکاح کو ترک کرنے سے جو فساد ہو، وہ

ہو سکتا ہے، اس کے وجود اور تکمیل کے نتیجے میں ہونے والی بدعنوانی سے بھی بدتر ہو۔“^{۳۳}

نکاحِ میسار کو ناجائز قرار دینے والے علما کے دلائل کا محاکمہ:

جو لوگ نکاحِ میسار کے ناجائز ہونے کے قائل ہیں ان کے دلائل اور نکاحِ میسار کے قائلین کی طرف سے ان کے دلائل کے جوابات

کا ذکر کرنا بھی اہم ہے۔

۱۔ نکاحِ میسار کو ناجائز قرار دینے کی ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس نکاح کے ذریعے نکاح کے مقاصد کا محققہ حاصل نہیں ہوتے۔

نکاحِ میسار کے قائلین اگرچہ اس دلیل کو تسلیم کرتے ہیں کہ بلاشبہ یہ نکاح، مقاصدِ نکاح کو کا محققہ پورا نہیں کرتا مگر یہ بات اس نکاح کو حرام قرار

نہیں دیتی اور کچھ مقاصد کے حصول کے ساتھ اگر کچھ ترک بھی ہو جائیں تب بھی مکمل مقاصد کے حذف ہونے سے بہتر ہے۔ جیسا کہ اگر عورت

کچھ مقاصد کو نظر انداز کر کے اپنی عزت، عصمت اور مال کی حفاظت کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر یہ نکاح کر لے۔

۲۔ نکاحِ میسار کو ناقابل قبول قرار دینے کے لیے ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اس نکاح سے مرد کی قوامیت متاثر ہوتی ہے۔

نکاحِ میسار کے قائلین اس دلیل کو رد کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات اس نکاح میں نہیں پائی جاتی، مرد مہر کی شکل میں رقم خرچ کرتا ہے اور اس کی

قوامیت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔

۳۔ نکاحِ میسار پر اعتراض کرتے ہوئے ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ یہ نکاح عورت کی اہانت کو شامل ہے۔

نکاحِ میسار کے قائلین اس دلیل کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت اگرچہ اپنے کچھ حقوق سے دستبردار ہوتی ہے لیکن اس نے اپنے حالات کے

پیش نظر ان شرائط کو خود قبول کیا ہے، اور یہ بات نکاح کو ناجائز قرار نہیں دیتی۔

۴۔ نکاحِ میسار پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پوشیدہ نکاح ہے جو کہ اسلام میں جائز نہیں۔

اس نکاح کے قائلین اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ یہ نکاح پوشیدہ نہیں ہوتا، صرف پہلی بیوی یا اس کے اہل خانہ سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے، جب کہ دیگر لوگ اس سے باخبر ہوتے ہیں، اور گواہوں کی موجودگی اس نکاح کے پوشیدہ نہ ہونے کی دلیل ہے۔

۵۔ بعض لوگ نکاحِ میسار کو عارضی نکاح قرار دیتے ہوئے اسے نکاحِ متعہ سے مشابہ اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔

نکاحِ میسار کے حامی اس اعتراض کا بالتفصیل جواب دیتے ہیں کہ کس طرح نکاحِ میسار اور نکاحِ متعہ میں تضاد موجود ہے، جس میں سب سے اہم فرق نکاحِ متعہ میں بوقتِ نکاح مدت کا تعین لازمی امر ہے جب کہ نکاحِ میسار میں ایسی کوئی شرط موجود نہیں ہوتی۔^{۳۲}

نکاحِ میسار اور نکاحِ متعہ میں مناسبت اور مخالفت

نکاحِ میسار کو ناجائز قرار دینے والے علماء کرام نکاحِ میسار کو نکاحِ متعہ کی ہی نئی شکل قرار دیتے ہیں جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ان دونوں کے درمیان نسبت اور اختلاف کو دیکھنے کے لیے ان دونوں کی شرائط پر غور کرنا ضروری ہے۔ نکاحِ متعہ میں ولی اور گواہ کا ہونا لازمی نہیں، اور مقررہ مدت کے بعد مرد اور عورت طلاق کے بغیر ہی جدا ہو جاتے ہیں اور وراثت کا اجرا بھی نہیں ہوتا یہ حرام ہے۔ مگر نکاحِ میسار کی بیان کردہ شرائط میں ولی اور گواہ کی موجودگی ضروری ہے وقت بھی مقرر نہیں ہوگا، اور نکاح کا اعلانیہ ہونا بھی ضروری ہے اور یہ جائز شرائط کے ساتھ علماء کے نزدیک جائز ہے۔ اور یہ متعہ سے بالکل الگ ہے۔^{۳۵} الغرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے رائج کردہ نکاحِ میسار کی شرائط بھی اگر نکاحِ متعہ سے میل کھاتی ہوں تو وہ بھی بلاشبہ حرام ہوگا بصورتِ دیگر حلال شرائط کی موجودگی میں حلال ہوگا۔

نکاحِ عادی اور نکاحِ میسار میں مناسبت اور مخالفت

نکاحِ میسار کے قائلین کہتے ہیں کہ اگر نکاحِ میسار کی درست شرائط کو زیرِ نظر رکھا جائے تو یہ نکاحِ شرعی سے زیادہ موافقت رکھتا ہے، ولی کی موجودگی، گواہوں کی موجودگی، فریقین کی رضامندی، اور اعلانیہ ہونا وغیرہ سب شرائط میں دونوں موافق ہیں ماسوائے اس شرط کے جسے اسلام نے جائز قرار دیا ہے کہ اگر خاوند یا بیوی میں سے کوئی اپنی مرضی سے اپنا حق چھوڑ دے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔^{۳۶}

نکاحِ میسار کے منفی اثرات

نکاحِ میسار کی وجہ سے معاشرے پر جو منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں یا مستقبل میں جو اثرات ایک المناک صورت حال پیدا کرنے والے ہیں ان پر بھی ایک نگاہِ عمیق ڈالنا ضروری ہے تاکہ ان منفی اثرات سے قبل از وقت معاشرے کو بچایا جاسکے۔

۱۔ خواتین کی جائز حقوق سے محرومی

یہ نکاحِ خواتین کے استحصال کی ایک قسم ہے، شریعت نے جو حقوق عورت کے لیے مقرر کیے ہیں ان کو اگر آج باہمی رضامندی سے بھی حذف کیا جائے گا یہ اگرچہ جائز ہے مگر مستقبل میں لوگ قصداً عورتوں کے حقوق کا استحصال کریں گے جس کی وجہ سے معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوگا اور حالت یہاں تک پہنچے گی کہ عورتیں، حقوقِ تحفظ سے بھی محروم ہو جائیں گی۔^{۳۷}

نکاحِ میسار کی شرعی حیثیت: ایک تقابلی جائزہ

۲- اولاد کا عدم تحفظ

شرعی نکاح میں لمبے عرصے کے لیے خاندانی تعلق پر زور دیا جاتا ہے مگر یہ نکاح، شرعی نکاح کے مقاصد اور اس کی روح کے خلاف جارہا ہے، اسلام بچوں کی صحیح طریقے پر پرورش پر زور دیتا ہے لیکن بچوں کا ایسے گھر میں پیدا ہونا جس میں باپ ہمیشہ غائب ہو یا بہت کم آتا ہو تو ایسے بچے جسمانی اور روحانی طور پر بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں، اور اس نکاح کے ختم ہونے کی صورت میں بھی اگر باپ، بچوں کی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا، تب بھی بچوں کی مناسب تعلیم و تربیت ممکن نہیں ہو سکتی۔^{۳۸}

۳- محض جسمانی تعلق کا اثر

جب آدمی صرف اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کی سوچتا ہے جبکہ اسے اپنی بیوی کا خیال نہیں ہوتا وہ شادیاں کرنے اور طلاق دینے میں ہچکچاتا بھی نہیں ہے، جب بھی وہ چاہے گا وہ مسلسل شادیاں کرے گا اور طلاقیں دے گا، گویا طلاق کی شرح بڑھ جائے گی کیونکہ جب عورت ایک بار اپنے حقوق سے دستبردار ہو گئی تو دوبارہ مطالبے کی صورت میں طلاق کی نوبت آئے گی۔^{۳۹} اور عورتیں شادی سے پہلے کی نسبت بھی زیادہ بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گی جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، شریعت کی نظر میں تو کسی کو تکلیف دینا اور دھوکہ دینا، گناہِ عظیم ہے۔

نکاحِ میسار کے مثبت اثرات:

نکاحِ میسار کے حق میں فتویٰ دینے والے علماء کی آراء کے تناظر میں اگر ہم ان سماجی و اقتصادی وجوہات کا جائزہ لیں جن کی بنیاد پر نکاحِ میسار کی اجازت دی گئی ہے ان وجوہات پر غور کرنے سے نکاحِ میسار کی کچھ مثبت صورتیں بھی نظر آتی ہیں۔

۱- بیوہ اور بے سہارا خواتین کے لیے محرم پیدا کرنا

ایسی طلاق یافتہ بیوہ عورتیں یا عمر رسیدہ عورتیں جو اپنا گھر یا اپنے ذرائع آمدن رکھتی ہوں لیکن دوبارہ نارمل زندگی گزارنے یا ذمہ داریوں کا بوجھ برداشت کرنے سے قاصر ہوں، تو ان کے لیے بے سہارا زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ وہ اپنے چند حقوق چھوڑ دے اور اپنے لیے سہارا ڈھونڈ لے۔ ایسی بیوہ خواتین جن کو اپنے خونی رشتہ داروں کی طرف سے کوئی سہارا نہ ملے تو ان کے لیے ایسا شوہر مہیا کر دینا جو اپنے فرائض پورے کرنے سے قاصر ہو تو بہر حال یہ ایک مثبت صورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نکاح معاشرے میں غیر شادی شدہ اور شادی کی عمر سے زیادہ عمر میں پہنچ جانے والی عورتوں کے لیے اسلامی معاشرے میں بہت ساری مشکلات کا حل ہے۔^{۴۰}

۲- اقتصادی طور پر کمزور لوگوں کے لیے راہ

نکاحِ میسار ایسے لوگوں کے لیے متبادل ہے جو مالی طور پر تنگ ہوں اور شاہانہ طریقے سے شادی کرنے کے قابل نہ ہوں، مگر ازدواجی زندگی قائم کرنا چاہتے ہوں تو ان کے لیے یہ ایک لچکدار صورت ہے۔

۳- عورت کا اپنے خاندان میں رہنا

ایسی خواتین جو اپنے خاندان میں رہنا چاہیں اور ان کو خاندان سے نان و نفقہ یا رہائش کا مطالبہ نہ ہو اور اپنا حق چھوڑنے کی صورت میں وہ اپنے کچھ فرائض مثلاً خاندان کی خدمت یا اس کے گھر کے کاموں کی ذمہ داری سے بھی دستبردار ہونا چاہیں تو فریقین کی رضامندی سے یہ درست ہو گا، جیسا کہ موجودہ دور میں گھرداماد کی اصطلاح رائج ہے۔^{۳۱}

۴- وقت کی کمی

موجودہ افراتفری کے دور میں اگر ایسے مرد جو اپنی بیویوں کو مکمل طور پر وقت دینے سے قاصر ہوں، لیکن جنسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ پگھلا کر صورت اختیار کر لیں، لیکن زنا کے قریب نہ جائیں تو یہ ان کے لیے مناسب راستہ ہے۔

خلاصہ

اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ نکاحِ میسار اگرچہ اس صورت میں جائز ہے جب یہ شریعت کے بیان کردہ ضروری تقاضے پورے کرے، اور شادی کے وقت اگر مرد کی نیت بھی یہ ہوگی کہ وہ عارضی نکاح کر رہا ہے تب بھی ایسا تعلق غیر شرعی اور گناہ والا ہوگا، لیکن اگر شرعی طریقہ پر کم از کم دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول ہوتا ہے اور مانع نکاح کوئی سبب نہ ہو تو ایسا نکاح درست اور صحیح ہے۔^{۳۲} لیکن مستقبل میں اس نکاح کی وجہ سے معاشرے پر بے شمار برے اثرات پڑنے کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے اس رستہ کو آزادانہ چھوڑنے سے گریز ضروری ہے، نکاحِ میسار اس مرد کے لیے جائز ہو سکتا ہے جو معاشی طور پر مستحکم نہ ہو یا پھر وہ اپنی بیوی کو گھریا مکمل وقت دینے کے قابل نہ ہو یا ایسی خواتین کے لیے ایک مناسب راہ ہے جو معاشرے میں ضائع خواتین سمجھی جاتیں ہیں۔ دراصل معاشرے میں لا تعداد سماجی اور اقتصادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ ایک رواج بنتا جا رہا ہے، مسلم دنیا کے مختلف حصوں میں ہمیں ان وجوہات کو دیکھنا ہوگا اور ایسی فضا پیدا کرنی ہوگی جہاں پر مسلمانوں کے لیے شرعی طریقے پر شادی کرنے کو آسان بنایا جاسکے۔ اور نکاحِ میسار کا مناسب یا نامناسب ہونا ہر فرد کی انفرادی حالت پر منحصر ہے، ایسا قدم اٹھانے سے پہلے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملے کے بارے میں کسی با علم اور خوفِ خدا رکھنے والے عالم سے مشورہ کر لے، تاکہ وہ خود بھی برائی سے بچ جائے اور اپنے اس معاشرے کو بھی برائی سے بچاسکے جو اس قسم کے ہزاروں مسائل میں اختلافِ رائے کی وجہ سے بری طرح متاثر ہو چکا ہے اور اتفاقِ رائے کا متمنی ہے۔

نتائج بحث

نکاحِ میسار اگرچہ اپنے ارکان و شرائط کے لحاظ سے ایک مکمل نکاح ہے، مگر اس کو اپنانے سے پہلے اس کے منفی اثرات پر غور کرنا ضروری ہے، اور اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ اس نکاح کی بعض صورتیں بعض کی نسبت زیادہ منفی اثرات کی حامل ہیں، جیسا کہ مرد کا کسی کام کے سلسلے میں دوسرے ملک رہنا اور کچھ مدت کے لیے نکاح کرنا اور پھر اس کو ختم کر دینا، نکاحِ میسار کی یہ صورت معاشرے پر منفی اثرات زیادہ مرتب کرے گی، جب کہ اس کے برعکس اگر کوئی مرد یا عورت ایک ہی ملک یا شہر کے اندر رہتے ہوئے اپنی اپنی بعض مجبوریوں کے باعث

نکاح مسیاری کی شرعی حیثیت: ایک تقابلی جائزہ

نکاح کی یہ آسانی والی صورت اختیار کریں اور باہم رضامند بھی ہوں تو یہ صورت مثبت اثرات کی حامل ہے۔ اس لیے نکاح مسیاری کو ایک مثالی نکاح تصور کرنا بھی درست نہیں ہوگا، لیکن بوقتِ ضرورت نکاح کی ایک ممکنہ صورت ہے۔

سفارشات

- ۱۔ نکاح مسیاری ایسا نکاح ہے جس میں جواز کی ساری شرائط پائی جاتی ہیں۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر تحقیق کریں۔ نکاح مسیاری کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس نکاح کے فوائد اور نقصانات کو سامنے رکھ کر ایسے شرعی شرائط سے مربوط کریں جن سے نقصان کم سے کم ہونے کا گمان ہو۔
- ۲۔ اسلامی ممالک کو چاہیے کہ علماء کرام کی ایسی علمی مجالس منعقد کروائیں جو اس موضوع پر مختلف جہتوں سے شرعی دلائل پیش کریں، علمی بحث کریں اور امت مسلمہ کو اس الجھن سے نکالنے کی سعی کریں۔
- ۳۔ مذہبی اسکالرس اور محققین کو چاہیے کہ وہ بھی نکاح مسیاری کو مختلف جہتوں سے جانچیں۔ اس پر تحقیق کریں۔ اس کے فوائد، اس کے نقصانات، اس سے پیدا ہونے والے مسائل، خدشات اور معاشرتی بگھاڑ کو زیر بحث لائیں تاکہ یہ مسئلہ کھل کر عوام کے سامنے آجائے اور وہ اس کے مثبت و منفی اثرات سے واقف ہو سکیں۔
- ۴۔ یونیورسٹیز کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں سے نکاح مسیاری پر تھیسز لکھوائیں۔
- ۵۔ تحقیقی مجلات والے حضرات محققین سے اس موضوع پر تحقیق کر کے مضمون لکھوائیں اور ان کی تحقیق کو اپنے مجلات میں شائع کریں۔ تاکہ یہ مسئلہ تحقیق سے اور بھی زیادہ کھل کر سامنے آجائے۔

حوالہ جات:

- ۱ دارالافتاء، جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کراچی، فتویٰ نمبر ۱۳۶۳/۱۲۲۰۱۳۲۰، ۹ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۳ھ۔
- ۲ الحجیلان، عبدالعزیز بن محمد بن عبداللہ، المختار فی زواج المسیاری، (عمان، دارالمنشاء للنشر والتوزیع، ۲۰۰۹ء)، ص ۶
- ۳ لاہوری حافظ عمران ایوب، فقہ الحدیث، (کراچی، فقہ الحدیث پبلیکیشنز، جولائی ۲۰۰۴ء)، ج ۲، ص ۱۳۱
- ۴ امام بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، (الریاض، دارالاسلام للنشر والتوزیع، ۱۹۹۹ء)، کتاب الہبہ وفضلھا والتحریر علیھا، حدیث نمبر: ۲۵۹۳
- ۵ جریدۃ الجزیرہ، پیر ۱۸ جمادی الاول ۱۴۱۷ھ، شمارہ ۶۸۷
- ۶ الاشقر، اسامہ عمر سلیمان، مستجدات فقہیہ فی قضایا الزواج والطلاق، (الاردن، دارالنفائس للنشر والتوزیع، ۱۴۲۰ھ-۲۰۰۰ء)، ص ۱۷۹
- ۷ دارالافتاء والقضاء جامعہ بنوریہ کراچی، فتویٰ نمبر ۹۸۸۱، ۱۵ محرم ۱۴۳۲ھ، ۲۹ ستمبر ۲۰۱۰
- ۸ المطلق عبدالملک بن یوسف بن محمد، زواج المسیاری دراستہ فقہیہ واجتماعیہ نقدیہ، (الریاض، دارابن لعبون للنشر والتوزیع، ۱۴۲۳ھ)، ص ۱۳۷-۱۳۸
- ۹ القشیری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، (لاہور، نعمانی کتب خانہ اگست، ۲۰۰۴ء)، ج ۲، کتاب الزکاح، حدیث ۳۴۷۲
- ۱۰ جریدۃ الجزیرہ، پیر ۱۸ جمادی الاول ۱۴۱۷ھ، Issue No 8768
- ۱۱ جریدۃ الجزیرہ، جمہ ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۲۲ھ، Issue No 10508
- ۱۲ المختار فی زواج المسیاری، محولہ بالا، ص ۱۵۹
- ۱۳ زواج المسیاری دراستہ فقہیہ واجتماعیہ نقدیہ، محولہ بالا ص ۱۱۳

